

XORAZM VILOYATI SHAROITIDA BOLALARDA UCHRAYDIGAN GELMINTOZLAR

Samandarova O.D

Magistr

Annotatsiya: Ushbu maqola Xorazm viloyati sharoitida bolalarda uchraydigan gelmintlarni o'rganishga bag'ishlangan. Shuningdek, Gelmintozlarning bolalar orasida tarqalishining oldini olish chora tadbirlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Abstract: This article is devoted to the study of helminths found in children in Khorezm region. Also, information is given on measures to prevent the spread of helminthiasis among children.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению гельминтозов, встречающихся у детей в Хорезмской области. Также дана информация о мерах профилактики распространения гельминтозов среди детей.

Kalit so'zlar – gelmintozlar, kaprologik usul, nativnoy surtma usuli, kalataryan usul, qirish usuli, Gemenalipidoz, taniarinhoz, askaridoz, enterebioz, exinokokkoz.

Kirish: Hozirgi kunda jahonda aholi orasida gelmintozlar ko'rsatgichi juda yuqori. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (BJSST) ma'lumotiga ko'ra, aholi orasida gelmintozlar ko'rsatgichi 4 mlrd.ga yaqinlashmoqda. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (BJSST) ma'lumoti bo'yicha birgina hazm a'zolarining gelmintlar bilan zararlanishi yer yuzi aholisining 1/4 qismini tashkil etganligi qayd etilgan. Gelmintozlar bilan ko'pincha bolalar jiddiy zarar ko'radi, gelmintlar bilan zararlanish ayniqsa bolalar orasida ko'p kuzatilgan [1]. Bu o'rinda, bolalarda uchraydigan gelmintlar va ular keltiradigan kasalliklar o'rganish va ularga qarshi profilaktik – davolashga doir tadqiqotlar muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Respublikamizda aholi sog'ligiga jiddiy zarar ko'rsatadigan gelmintlar va ular keltiradigan kasalliklarni o'rganish va ularga qarshi profilaktik va davolash ishlariga

doir tadbirlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada gelmintlarni tadqiq etish va gelmintozlarni oldini olishga qaratilgan tadbirlar keng miqyosda o'tkaziladi, shuningdek ishlab chiqarish va shaxsiy joylarda oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash jarayonida belgilangan qoidalarga rioya qilmaslikni, aholining hayot tarzida ovqatlanish va boshqalar nazorat qilinadi. Respublika hududida ayrim maktabgacha bo'lgan bolalar muassalarida va maktablarda bolalarning gelmintozlar bilan zararlanish darajasi 30 – 35 % ni tashkil etadi. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda, jumladan, aholi o'rtasida gelmintlarga qarshi ommaviy tekshirishlar olib borish, kasallikning bor-yo'qligini aniqlash va ularni har tomonlama chuqur o'rganish orqali erishiladi. Shu nuqtai-nazardan bolalarda uchraydigan gelmintlarni patologik xususiyatlarini o'rganish va gelmintozlarga qarshi profilaktik – davolash ishlarini olib borish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi: Markaziy Osiyoda parazit organizmlar to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar buyuk tabib va mutafakkir olim Abu Ali ibn Sino asarlarida uchraydi. O'zbekistonda parazitlarga oid ma'lumotlar XIX asrning ikkinchi yarmida K.I.Skryabin [2, 3] asarlarida gelmintlar morfologiyasi, biologiyasi, filogeniyasi, sistematikasi, ekologiyasi, epizootologiyasi va epidemiologiyasiga oid ma'lumotlar berilgan. XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asrning dastlabki yillarida ko'zga ko'ringan yirik parazitolog olimlarimiz J.A.Azimov [5, 6], E.H.Ergashev [4] va boshqalar parazitlarni o'rganishga doir ulkan ishlar olib borgan. Bu tadqiqotlarda parazitlarning, jumladan gelmintlarning turi, tuzilishi, bioekologik xususiyatlari va biokimyosi chuqur o'rganilgan. Parazitologiya tadqiqotlarida molekular biologiya, fiziologiya, immunologiya, sitologiya va boshqa fanlar bilan bog'liq bo'lgan izlanishlarga 4\76 chiqishga katta e'tibor berilgan. Lekin ilmiy ishlarning keng miqyosda olib borilishiga qaramay respublikada gelmintozlar muammosi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot bajarish jarayonida zoologik, gelmintologik, parazitologik, gelmintovoskopiya, gelmintoskopiya va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

Tadqiqot materiallari Xorazm viloyati Hazorasp tumani Sanitar epidimologik osoyishtalik va jamoat sanitariya xavfsizlik (S.E.O va J.S.X) bo'limidagi tekshiruviga kelgan bemorlardan yig'ildi. Tadqiqot materiallari Xorazm viloyati Hazorasp tumanidagi Sanitar epidimologik osoyishtalik va jamoat sanitariya xavfsizlik (S.E.O va J.S.X) bo'limi xodimlari bilan birgalikda 2021 yilda to'rtinchi kvartalida, 2022 yil 1, 2, 3 kvartallarida aholini gelmintologik nazorat qilish rejasiga ko'ra o'tkazilgan tekshiruvlarda yig'ildi.

Tadqiqotda gelmintozlarni aniqlashda laboratoriya - diagnostika usulidan foydalanildi. Organizmda gelmintlarni va ularni tana qismlarini, lichinka va tuxumlarini aniqlash uchun asosan najas, orqa teshik (rektal) va perional burmalarining shilliq moddalari tekshiruvdan o'tkazildi.

Gelmintozlarni tekshirishda kaprologik usul va qirish (sokob) usullaridan foydalanildi. Najasni tekshirishda asosan kaprolik usuldan foydalanildi. Najas va orqa teshik va perional burmalarining shillik moddalaridan surtmali preparatlar tayyorlash usullaridan foydalanildi. Tayyorlangan preparatlardan gelmintlarning turi aniqlandi. Gelmintoovoskopiya usulda parazitni tuxumini topishda, gelmintoskopiya usulidan parazitlarni o'zini topishda foydalanildi.

2021-2022 yillarda Hazorasp tumanidagi Sanitar epidimologik osoyishtalik va jamoat sanitariya xavfsizlik bo'limi xodimlari bilan birgalikda olib borilgan gijja kasalliklariga qarshi tekshiruvlardagi tadqiqotlar bo'yicha jami 70976 kishi tekshiruvdan o'tkazildi: so'rovda - 4950 ta, laboratoriyada - 66026 ta kishi tekshirildi.

Maktab yoshdagi va maktab yoshigacha bo'lgan bolalar soni jami 61872 ta: so'rovda - 3078 ta, laboratoriyada - 58794 ta bola tekshiruvdan o'tkazildi.

Tekshiruvdan o'tgan aholidan 387 kishi gelmintozlar bilan kasallanganligi qayd etildi (so'rovda - 22 ta, laboratoriyada - 365 ta), shundan maktab yoshigacha bo'lgan bolalar soni 330 tani tashkil etdi, bu kasallanganlarga nisbatan 85,3% ni tashkil etadi, so'rovda - 4 ta, laboratoriyada - 326 tani tashkil etdi.

Tadqiqot natijalari va uning tahlili: Gelmintlarni aniqlash uchun 2021 yil 4 kvartal, 2022 yil 1, 2, 3 kvartallarda 70976 kishi tekshiruvdan o'tkazildi: so'rovda - 4950 ta, laboratoriyada - 66026 ta kishi tekshirildi. Maktab yoshigacha bo'lgan bolalar soni jami 61872 ta: so'rovda - 3078 ta, laboratoriyada - 58794 ta bola tekshiruvdan o'tkazildi.

Tekshiruvdan o'tgan aholidan 387 kishi gelmintozlar bilan kasallanganligi qayd etildi (so'rovda - 22 ta, laboratoriyada - 365 ta), shundan maktab yoshigacha bo'lgan bolalar soni 330 tani tashkil etdi, bu kasallanganlarga nisbatan 85,3% ni tashkil etadi, so'rovda - 4 ta, laboratoriyada - 326 tani tashkil etdi.

Tekshiruvlar natijasida bemor bolalarda askaridoz, enterobioz, gimenolipedo, taniarinxoz va exinokokkoz bilan kasallanganlik qayd etildi. Askaridoz - odam askaridasi (*Ascaris lumbricoides*) (to'garak chuvalchang) keltirib chiqaradigan kasallik, enterobioz - bolalar gijjasi (*Enterobius vermicularis*) (to'garak chuvalchang), gimenolipedo - kalta zanjirsimon chuvalchang (*Hymenolepis nana*) (tasmasimon chuvalchang), taniarinxoz - qoramol tasmasimon chuvalchang (*Taeniarhynchus saginatus*), exinokokkoz - exinokokk (*Echinococcus granulosus*) (tasmasimon chuvalchang) keltirib chiqaradi.

1-jadval

Hazorasp tumani bolalarning gelmintlar bilan zararlanish ko'rsatgichi

Gelmint turlari	Tekshirilgan bolalar soni				
	Zararlanganlar soni	14 yoshgacha	1 yoshgacha	1-2 yoshgacha	2-5 yoshgacha
Odam askaridasi– <i>Ascaris lumbricoides</i>	9	9	-	-	-
Qoramol tasmasimon chuvalchangi- <i>Taeniarhynchus saginatus</i> ,	7	7	-	-	-
Kalta zanjirsimon chuvalchang- <i>Hymenolepis nana</i>	9	9	-	-	-

Bolalar gijjasi-Enterobius vermicularis		303	224	5	21	53
Exinokokk – Echnococcus granulosus		2	2	-	-	-
Jami		330	251	5	21	53

Gelmintlar tekshiruvi rejasi bo'yicha gijja kasalliklariga qarshi olib borilgan tadbirlar **2021 yil 4 chi kvartalda** jami 5793 ta bola tekshiruvdan o'tkazildi, gelmintozlar bilan kasallangan bolalar soni 76 tani tashkil etdi: askaridoz bilan 4 nafar (14 yoshgacha), enterobioz - 72 nafar (54 ta 14 yoshgacha, 1 ta bir yoshgacha, 4 ta 1-2 yoshgacha, 13 ta 3-5 yoshgacha) qayd etildi.

2022 yil 1 chi kvartalda jami 16229 ta bola tekshiruvdan o'tkazildi, gelmintozlar bilan kasallangan bolalar soni 78 tani tashkil etdi: askaridoz bilan 1 nafar (14 yoshgacha), enterobioz - 72 nafar (54 ta 14 yoshgacha, 1 ta bir yoshgacha, 5 ta 1-2 yoshgacha, 12 ta 3-5 yoshgacha), gemenalipidoz – 3 nafar (14 yoshgacha), taniarinxoz – 2 nafar (14 yoshgacha) qayd etildi

2022 yil 2 chi kvartalda jami 21209 ta bola tekshiruvdan o'tkazildi, gelmintozlar bilan kasallangan bolalar soni 82 tani tashkil etdi: askaridoz bilan 2 nafar (14 yoshgacha), enterobioz - 75 nafar (56 ta 14 yoshgacha, 1 ta bir yoshgacha, 5 ta 1-2 yoshgacha, 13 ta 3-5 yoshgacha), gemenalipidoz – 3 nafar (14 yoshgacha), taniarinxoz – 2 nafar (14 yoshgacha) qayd etildi.

2022 yil 3 chi kvartalda jami 18641 ta bola tekshiruvdan o'tkazildi, gelmintozlar bilan kasallangan bolalar soni 94 tani tashkil etdi: askaridoz bilan 2 nafar (14 yoshgacha), enterobioz - 84 nafar (60 ta 14 yoshgacha, 2 ta bir yoshgacha, 7 ta 1-2 yoshgacha, 15 ta 3-5 yoshgacha), gemenalipidoz – 3 nafar (14 yoshgacha), taniarinxoz – 3 nafar (14 yoshgacha), exinokokkoz – 2 nafar (14 yoshgacha) qayd etildi.

2-jadval

Hazorasp tumani bo'yicha bolalarning gelmintlar bilan zararlanish darajasi

Yil, chorak	Umumiy tekshirilgan bolalar soni	Zararlanganlar soni	1 yoshgacha	1-2 yoshgacha	3-5 yoshgacha	14 yoshgacha	Zararlanish darajasi %da*
2021 4 chorak	5793	76	1	4	13	58	23,7
2022 1 chorak	16229	78	1	5	12	60	23,1
2022 2 chorak	21209	82	1	5	13	63	23,2
2022 3 chorak	18641	94	2	7	15	70	25,5
Jami	61872	330	5	21	53	251	100

* maktab yoshigacha bo'lgan bolalarning zararlanish darajasi (zararlangan bolalar soniga nisbatan olingan).

Xulosa

1. Hazorasp tumani Sanitar epidimologik osoyishtalik va jamoat sanitariya xavfsizlik bo'limi xodimlari bilan birgalikda aholini gelmintlar tekshiruvidan o'tkazilishi natijasida aholidan 387 kishi gelmintozlar bilan kasallanganligi qayd etildi, shundan bolalar soni 330 tani (251 ta o'n to'rt yoshgacha, 79 ta maktab yoshigacha bo'lgan bolalar) tashkil etdi.

2. Bolalarning gelmintlar bilan zararlanish ko'rsatgichi quyidagicha: Odam askaridasi-*Ascaris lumbricoides* bilan 9 nafar (14 yosh), tasmasimon chuvalchangi-*Taeniarhynchus saginatu* bilan 7 nafar (14 yosh), kalta zanjirsimon chuvalchangi-*Hymenolepis nana* bilan 9 nafar (14 yosh), bolalar gijjasi-*Enterobius vermicularis* bilan

303 nafar (14 yosh-224 ta, 1 yoshgacha 5 ta, 1-2 yoshgacha-21 ta, 2-5 yoshgacha-53 ta), exinokokk – Echnococcus granulosus bilan 2 nafar (14 yosh) bola zararlanganligi aniqlandi.

3. Gelmintlar tekshiruvi gelmintlar bilan zararlanish ko‘proq 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarda kuzatildi, maktab yoshigacha bo‘lgan bolalar orasida esa 3-5 yoshgacha bo‘lgan bolalarda kuzatildi.

4. Bolalarning gelmintlar bilan zararlanish darajasi uchinchi va to‘rtinchi kvartallarda yuqori foizni tashkil etishi aniqlandi, bu holatni meva va sabzavotlarni iste‘mol qilinishiga hamda maktabgacha bo‘lgan muassalarda bolalar soni va sanitariya holatiga bog‘liq deb izohlanadi.

5.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Давыдова И.В. и др. Гелминтозы, регистрируемые на территории Российской Федератсии: эпидемиологическая ситуатсия, особенности биологии паразитов, патогенез, клиника, диагностика, этиотропная терапия. Сонсилиум Медисум. Россия, 2017; 19 (8): – С. 32–40.

2. Скрябин К.И. Основы общей гелминтологии. Москва, 1951 – 364 с.

3. Скрябин К.И., Шульс Р.С. Гелминтозы человека. Т.1. Москва, 1035. - С 269-271.

4. Ergashev Ye.H., Shopo‘latov J.Sh. Parazitologiya. Qishloq xo‘jalik texnikumlari uchun darslik. T.,1981. – S. 233-335.

5. Азимов Д.А. Экологические основы охраны внешней среды от гелминтов Охрана животного мира Узбекистана. Ташкент: Фан, 1975. – С. 45-48.

6. Азимов Д.А. Трематоды – паразиты животных и человека. Ташкент: Мехнат, 1986. – 128 с.